

‘ईदगाह’ कहानी का हिंदी-उर्दू पाठ

○ आशुतोष पार्थेश्वर

‘ईदगाह’ प्रेमचंद की सर्वाधिक ख्यात कहानियों में से एक है। हिंदी में यह कहानी ‘चाँद’ पत्रिका के अगस्त 1933 अंक में पृ० 367 से 374 पर पहली बार प्रकाशित और मानसरोवर (भाग-1, 1936) में पहली बार संकलित हुई थी। उर्दू में भी यह उसी वर्ष यानी 1933 में प्रकाशित हुई। हालाँकि इसके उर्दू में सटीक प्रकाशन-काल के संबंध में शोधकर्ताओं में पर्याप्त भ्रम की स्थिति रही है। डॉ० कमलकिशोर गोयनका ने इसके प्रकाशन के संबंध में अपनी विभिन्न पुस्तकों में निम्न सूचनाएँ दी हैं—

(क) अस्मत पत्रिका 1933, प्रेमचंद कहानी रचनावली, 2010, खंड छह, पृ० 653

(ख) अस्मत, दिसंबर 1933, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, 2012, पृ० 184

(ग) अस्मत, दिसंबर 1933, प्रेमचंद कहानी कोश, 2016, पृ० 44

इन सूचनाओं से पूर्व डॉ० गोयनका ‘प्रेमचंद विश्वकोश’ के दूसरे खंड (1981) में इसे ‘वार्षिक अंक, 1933’ में प्रकाशित बता चुके हैं। (पृ० 61) मानकटाला ने अपनी पुस्तक ‘तौकीते-प्रेमचंद’ में डॉ० गोयनका की इसी सूचना को उद्धृत किया है। जाफ़र रज़ा ने ‘प्रेमचंद : कहानी का रहनुमा’ में इसे ‘इस्मत’ में 1933 में प्रकाशित बताया है। यह किस महीने में प्रकाशित हुई, यह उन्होंने नहीं बताया है।

यह कहानी उर्दू में पहली बार 1933 में ‘इस्मत’ के सालगिरह नंबर में प्रकाशित हुई थी। किंतु, ‘इस्मत’ का सालगिरह नंबर दिसंबर में नहीं आया था, जैसी सूचना डॉ० गोयनका ने दी है। ‘इस्मत’ का जुलाई-अगस्त अंक संयुक्तांक और सालगिरह नंबर के रूप में निकलता था। 1933 में भी यही हुआ था। उक्त वार्षिकांक के आधे पृष्ठों पर जुलाई मुद्रित है और आधे पृष्ठों पर अगस्त। ‘ईदगाह’ कहानी पृ० 153 से 159 पर छपी थी। इन पृष्ठों पर अगस्त मुद्रित है। इस तरह उर्दू में इसका प्रथम प्रकाशन जुलाई-अगस्त 1933 मानना उचित है। उर्दू में यह प्रेमचंद के जीवनकाल में किसी कहानी संकलन में संकलित-प्रकाशित नहीं हो पाई। उनके निधन के पश्चात यह पहली बार ‘दूध की कीमत’ (1937) में संकलित हुई।

यह कहानी दोनों भाषाओं में एक साथ प्रकाशित हुई। अब प्रश्न यह है कि यह पहले किस भाषा में लिखी गई। यह गुत्थी दोनों भाषाओं के पाठ से गुज़रते हुए बहुत आसानी से सुलझ जाती है। दोनों पाठ की तुलना के ज़रिए यह निर्णयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि यह पहले उर्दू में लिखी गई थी, जिसे बाद में सुधार-संशोधन करके हिंदी में प्रकाशित कराया गया। दानों भाषाओं में प्रकाशित पाठ के कुछ अंशों की तुलना यहाँ प्रस्तुत है।

1. रमज़ान के पूरे तीस रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुहानी और रंगीन सुब्ह है। बच्चे की तरह पुर-तबस्सुम, दरख़्तों पर कुछ अजीब हरियावल है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फ़िज़ा है। आज का आफ़ताब देखो कितना प्यारा है गोया दुनिया को ईद की खुशी पर

मुबारकबाद दे रहा है। गाँव में कितनी चहल-पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुरते में बटन नहीं हैं तो सुई-तागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं। उसे तेल और पानी से नर्म कर रहा है। जल्दी-जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तीन कोस का पैदल रास्ता फिर सैकड़ों रिश्ते, कराबत वालों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। (उर्दू)

रमज़ान के पूरे तीस रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानों संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। किसी के कुरते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई-तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी-जल्दी बैलों को सानी-पानी दे दें। ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जाएगी। तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना-भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असम्भव है। (हिंदी)

तुलना

उपर्युक्त दोनों पाठ में एक ही दृश्य उभारा गया है। दृश्य को उभारने का तरीका यानी डिटेल्सिंग भी मोटे तौर पर एक समान है। हालाँकि हिंदी में प्रस्तुत करते हुए पाठ में कुछ जोड़-घटाव भी किया गया है। जैसे-उर्दू में 'कितनी सुहानी और रंगीन सुब्ह' प्रयोग है; हिंदी में यह 'कितना मनोहर, कितना सुहावना' के नए विन्यास के साथ है।

उर्दू पाठ में 'बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है' नज़र आता है। 'बच्चे की तरह'— यह उपमा हिंदी में नहीं है। स्वभावतः हिंदी वाक्य उर्दू पाठ की तुलना में फीका है।

'कितना शीतल है'—यह प्रयोग हिंदी में है। उर्दू में नहीं। ईद की खुशी में सूर्य की रौशनी का भी 'शीतल' लगना सार्थक प्रयोग है। 'चहल-पहल' को हिंदी में 'हलचल' से बदला गया है। 'तागा' का तद्भव प्रयोग दोनों पाठ में है।

उर्दू के 'उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है' को हिंदी में 'उसे तेल और पानी से नर्म कर रहा' से बदला गया है। यहाँ उर्दू पाठ तद्युगीन सामाजिक-आर्थिक संरचना को अधिक स्पष्ट रूप से संकेतित करता है। हिंदी में यह प्रयास नहीं है।

2. उन्हें घर की फ़िक्रों से क्या वास्ता? सेवइयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फ़िक्र? वो क्या जानें अब्बाजान क्यों बदहवास गाँव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, उनकी अपनी जेबों में तो करारून का ख़ज़ाना रखा हुआ है। बार-बार जेब से ख़ज़ाना निकालकर गिनते हैं। दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं दो-चार पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएँगे। खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुला। और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो चार साल का ग़रीब सूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैज़ा की नज़्र हो गया और माँ न जाने क्यों ज़र्द होती-होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती किस से, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुज़रती थी सहती थी, और जब न सहा गया दुनिया से रुख़सत हो गई। (उर्दू)

इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन! सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवैयाँ खाएँगे। वह क्या जानें कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर

दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आँखें बदल लें, तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार-बार जेब से अपना खज़ाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, एक-दो, दस, बारह! उसके पास बारह पैसे हैं। मोहसिन के पास एक, दो, तीन, आठ, नौ, पंद्रह पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएँगे-खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या-क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वह चार-पाँच साल का ग़रीब-सूरत, दुबला-पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती-होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी, वह दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। (हिंदी)

तुलना

हिंदी में 'मेवे' को छोड़ दिया गया है। उर्दू में 'कासिम अली' है और हिंदी में 'कायम अली'। उर्दू पाठ में 'कारून' का खज़ाना है और हिंदी में 'कुबेर' का।

'उन्हें क्या खबर कि चौधरी आँखें बदल लें, तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए'—यह अंश उर्दू में नहीं है, हिंदी में इससे प्रभाव गाढ़ा होता है। घर की आर्थिक दशा और गाँव का महाजनी व्यापार इस अंश से संकेतित हो जाता है। हिंदी पाठ में विवरणात्मकता अधिक है। महमूद और मोहसिन का पैसा गिनना उर्दू पाठ में नहीं है। पैसे गिनने और पैसों से तमाम चीज़ों को ख़रीदने की ख़्वाहिशों के बीच हामिद की उपस्थिति हिंदी पाठ को अधिक सशक्त बनाती है। मानो यह एक तरह से पीठिका निर्माण है कि आगे कहानी में क्या घटनेवाला है।

उल्लेखनीय है कि उर्दू पाठ में 'अब्बाजान' का प्रयोग है, किंतु मदनगोपाल द्वारा संपादित 'कुल्लियाते-प्रेमचंद' में संकलित पाठ में केवल 'अब्बा' ही रखा गया है। (देखें, खंड-14, पृ० 149) इसी तरह 'जब न सहा गया दुनिया से रुख़सत हो गई' को भी कुल्लियात में बदल दिया गया है। वहाँ 'जब न सहा गया तो दुनिया से रुख़सत हो गई' पाठ है। अर्थात्, कुल्लियात में 'तो' की वृद्धि है। (देखें, खंड-14, पृ० 150)

3. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बाजान बड़ी दूर रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएँगे। अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं। इसलिए हामिद खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्माँजान नेमतें लेकर आएँगी तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, नूर और समी कहाँ से उतने पैसे लाते हैं। दुनिया अपनी मुसीबतों की सारी फ़ौज लेकर आए, उसकी एक निगाहे-मासूम उसे पामाल करने के लिए काफी है। (उर्दू)

अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। बहुत-सी थैलियाँ लेकर आएँगे। अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा! उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी-धुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएँगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा,

मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं! आज आबिद होता, तो क्या इसी तरह ईद आती ओर चली जाती! इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद! उसे किसी के मरने-जीने से क्या मतलब? उसके अन्दर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल-बल लेकर आए, हामिद की आनंद-भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। (हिंदी)

तुलना

उर्दू पाठ में हामिद के अब्बा 'बड़ी दूर रुपये कमाने गए थे', हिंदी में 'बड़ी दूर' नहीं है। उर्दू में उसकी अम्मी 'मिठाई' लेने गई है जबकि हिंदी में 'अच्छी अच्छी चीज़ें'।

हिंदी पाठ उर्दू की अपेक्षा विस्तृत है। बल्कि यह कहना अधिक उचित है कि हिंदी में इस अंश को अधिक भावप्रवण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह पुनर्प्रस्तुति मात्र नहीं है। प्रेमचंद के समूचे लेखन के प्रसंग में यह बात बहुत अच्छी तरह से कही जा सकती है कि उर्दू में जहाँ वे ह्यूमर या विट् के सृजन में अधिक सफल मिलते हैं, वहीं हिंदी में सूक्तियों और सूत्र वाक्यों के सृजन में। यहाँ, यह अंश देखिए—'आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा! उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है।' कहानी को सामान्य कथन से आगे विशिष्ट भावलोक में ले जाने की यह तैयारी है। और, इस तरह प्रेमचंद इसे केवल एक हामिद की कहानी के रूप में सीमित नहीं कर देना चाहते।

'अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं! आज आबिद होता, तो क्या इसी तरह ईद आती ओर चली जाती! इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद! उसे किसी के मरने-जीने से क्या मतलब? उसके अन्दर प्रकाश है, बाहर आशा।'—यह अंश भी उर्दू पाठ में नहीं है। पूर्व के वाक्य में आए 'आशा' से यह सिलसिला शुरू हुआ था जो आगे 'प्रकाश' और 'आशा' की उपस्थिति से अपने चरम पर पहुँचता है। यह विस्तार अमीना और हामिद, दोनों के अभाव को दिखाता है। 'आबिद' के साथ 'निगोड़ी ईद' की उपस्थिति ने समूचे अंश को उर्दू की अपेक्षा अधिक सफल बना दिया है।

कुल्लियात में 'इसलिए हामिद खुश है' को 'इसलिए ख़ामोश है' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। (देखें, पृ० 150) यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

4. हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, "तुम डरना नहीं अम्माँ, मैं गाँववालों का साथ न छोड़ूँगा। बिलकुल न डरना।" लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद क्या अकेला ही जाएगा। उस भीड़-भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं अमीना उसे तन्हा न जाने देगी। नन्ही सी जान। तीन कोस चलेगा, पाँव में छाले न पड़ जाएँगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा, भूका प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवइयाँ पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। (उर्दू)

हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है—तुम डरना नहीं अम्माँ, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिलकुल न डरना।

अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए

तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही-सी जान! तीन कोस चलेगा कैसे! पैर में छाले पड़ जाएँगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी-थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? कैसे होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। माँगे ही का तो भरोसा ठहरा। (हिंदी)

तुलना

उर्दू पाठ की तुलना में हिंदी में यह अंश अधिक कलात्मक एवं सफल है। उर्दू पाठ में हामिद 'अमीना' से कहता है जबकि हिंदी में 'दादी' से। उर्दू में 'गाँववालों का साथ न छोड़ूँगा' आया है जबकि हिंदी में 'मैं सबसे पहले आऊँगा' का प्रयोग है। हामिद का अकेलापन इस आत्मविश्वास के सामने ओझल हो जाता है।

लेकिन दादी तो दादी है! उर्दू में जहाँ यह कहा गया है—'गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद क्या अकेला ही जाएगा।' हिंदी में इस भाव को और गहराते हुए यह कहा गया है—'गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे।' इस तरह देखें कि उर्दू की तरह हिंदी में भी फोकस हामिद पर है, किंतु 'अमीना' के लिए, अमीना के संघर्ष के लिए, एक ऐसी स्त्री के लिए जिसका बेटा गुजर चुका है; लेखकीय संवेदना हिंदी में तनिक अधिक है और इससे उसका चरित्र अधिक मुखर हो पाता है। इसे अगले वाक्य में भी देख सकते हैं। तीन कोस पैदल चलने की बात दोनों पाठ में है किंतु, 'जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी-थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी'—यह अंश केवल हिंदी में है। विपन्नता को अपनी ममता से ढक लेने की यह लाचार ख्वाहिश अमीना के चरित्र को हिंदी पाठ में अधिक संभावना देती है।

अंतिम वाक्य भी उर्दू में सामान्य और सपाट ढंग से है जबकि हिंदी में वह तनिक विस्तार के साथ आर्थिक अभावों को जीवंत और दृश्यमान करता हुआ है। ईद का मौक़ा और 'माँगे ही का भरोसा'—ये विपरीत ध्रुव हैं। मानो ईद उनके अभावों को गहराने के लिए ही आई हो! यहीं पूर्व में आया 'निगोड़ी' शब्द फिर से अपनी सार्थकता प्रमाणित कर जाता है।

5. उसने फ़हीमन के कपड़े लिए थे। आठ आने जैसे मिले थे। अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए लेकिन घर में जैसे और न थे और ग्वालन के जैसे चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज़ दो जैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल दो आने जैसे बच रहे हैं। तीन जैसे हामिद की जेब में और पाँच अमीना के बटवे में। यही बिसात है। अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतारानी और नाइन सभी तो आएँगी। सब को सेवैयाँ चाहिए। किस-किस से मुँह छुपाए? साल भर का त्यौहार है। जिंदगी ख़ैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे ये दिन भी यूँ ही कट जाएँगे। (उर्दू)

उस दिन फ़हीमन के कपड़े लिए थे। आठ आने जैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो दो जैसे का रोज़ दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल दो आने जैसे बच रहे हैं। तीन जैसे हामिद की जेब में, पाँच अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतारानी और चुड़िहारन सभी तो आएँगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। किस-किस से मुँह चुराएगी? और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है। जिंदगी ख़ैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत

रक्खे, ये दिन भी कट जाएँगे। (हिंदी)

तुलना

‘हामिद के लिए रोज़ दो पैसे का दूध तो लेना पड़ता है।’—उर्दू पाठ का यह अंश हिंदी में इस तरह प्रस्तुत किया गया है—‘हामिद के लिए कुछ नहीं है तो दो पैसे का रोज़ दूध तो चाहिए ही।’ ‘कुछ नहीं है तो’ के प्रयोग मात्र से हिंदी में यह अंश अधिक प्रभावी बन गया है। यानी, और चीज़ें जुटें या न जुटें, दो पैसे का दूध तो चाहिए ही। अमीना अगर यह भी न जुटा पाए तो उसके होने और न होने का क्या अर्थ!

‘यही बिसात है। अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा।’—उर्दू पाठ का यह अंश हिंदी में तनिक विस्तार के साथ है। यह इस तरह है—‘यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे।’ देखें कि, ‘और ईद का त्यौहार’ की उपस्थिति से यह समय अमीना के लिए हिंदी में अधिक चुनौतीपूर्ण है। विस्तार और विवरण देते हुए, सब कुछ बताते हुए कहानी कहना—यह हिंदी पाठ में अधिक है। यह विस्तार अगले वाक्य में भी है। उर्दू में ‘चूड़िहारन’ नहीं है, हिंदी में वह उपस्थित है। और, वाक्य संरचना भी ध्यान देने लायक है। हिंदी में ‘और’ योजक के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सहज और व्यंजक है। मानो एक लंबी साँस हो, आसानी से न थमनेवाला एक सिलसिला हो उनका—जो ईद के मौके पर अपनी ‘परबी’ माँगने आनेवाले हैं।

उर्दू में ‘मुँह छुपाना’ प्रयोग है जबकि हिंदी में ‘मुँह चुराना’। हिंदी में बल देते हुए अलग से यह भी कहा गया है—‘और मुँह क्यों चुराए?’। उर्दू अंश के अंतिम वाक्य में ‘यूँ ही’ का प्रयोग है। हिंदी में इसे छोड़ दिया गया है। ‘यूँ ही’ में दुख के न कटने, न घटने का बोध है; हिंदी में इसे छोड़कर एक भिन्न मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया गया है।

6. गाँव से लोग चले। और बच्चों के साथ हामिद भी था। (उर्दू)

गाँव से मेला चला। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। (हिंदी)

तुलना

उर्दू में ‘लोग’ चलते हैं, लोग माने भीड़, समूह, झुंड। हिंदी में ‘मेला’ चलता है। ‘मेला’ यानी उत्सव, उत्साह और उल्लास। यानी, उत्साह केवल शहर और ईदगाह के पास नहीं मिलेगा, वह उत्साह तो गाँव से ही निकल पड़ा है। ऐसे बारीक अंतर यह प्रमाणित करते हैं कि यह कहानी मूलतः उर्दू में लिखी गई और हिंदी रूप देते हुए प्रेमचंद ने इसे और कलात्मक बनाने में कोई कसर न रखी।

7. शहर का सवाद शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ़ अमीरों के बाग़ हैं, पुख़्ता चहारदीवारी बनी हुई है। दरख़्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहाँ से एक फ़र्लांग पर हैं। ख़ूब हँस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। (उर्दू)

हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है! शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी-कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फ़र्लांग पर हैं। ख़ूब हँस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। (हिंदी)

तुलना

‘हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है!’—यह अंश उर्दू में नहीं है।

उर्दू पाठ में हामिद कंकड़ी फेकता है और हिंदी में 'कभी-कभी कोई लड़का'। यह परिवर्तन भी सार्थक कहा जाएगा। एक कंकड़ी पर ही माली का निकल आना-इस न्यूनता को हिंदी में सँभाल लिया गया है।

8. बड़ी-बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह मदरसा है, यह क्लबघर है इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं हैं जी, बड़े-बड़े आदमी हैं। आज तो छुट्टी है लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से डाढ़ी मूँछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गाँव के देहाती मदरसे में दो तीन बड़े-बड़े लड़के हैं। बिल्कुल कव्वन ग़बी। काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी। और क्या नहीं। क्या अब तक पढ़ते होते। वो क्लब घर है। वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं। आदमी को बेहोश कर देते हैं। फिर उससे जो कुछ पूछते हैं, वो सब बतला देता है। और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्माँ को वो दे दो । क्या कहलाता है 'बैट' तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाएँ। (उर्दू)

बड़ी-बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब-घर है। इतने बड़े कालेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे! सब लड़के नहीं हैं जी! बड़े-बड़े आदमी हैं, सचा उनकी बड़ी-बड़ी मूँछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर! हामिद के मदरसे में दो-तीन बड़े-बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे ओर क्या। क्लब-घर में जादू होता है। सुना है, यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों डाढ़ी वाले। और मेमें भी खेलती हैं, सच। हमारी अम्माँ को तो वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें। घुमाते ही लुढ़क जाएँ। (हिंदी)

तुलना

उर्दू में यह अंश तनिक सपाट तरीके से है जबकि हिंदी में गप्प रसाते हुए, विस्तार देते हुए। 'बिल्कुल तीन कौड़ी के'—यह मुहावरा हिंदी अंश को अधिक व्यंजक बनाता है।

9. मोहसिन ने कहा—हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही न सकें। हाथ काँपने लगे। अल्लाह क़सम! हामिद ने उससे इख़्तलाफ़ किया—चलो मनोँ आटा पीस डालती हैं। ज़रा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ काँपने लगोगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं। किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अँधेरा आ जाए।

मोहसिन—लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल-कूद नहीं सकतीं।

हामिद—काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी, और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। तो तुम्हारी अम्माँ ही तो दौड़ कर उसे भगा लाई थीं। कितनी तेज़ी से दौड़ी थीं। हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए। (उर्दू)

महमूद ने कहा—हमारी अम्मीजान का तो हाथ काँपने लगे, अल्ला कसम।

मोहसिन बोला—चलो, मनोँ आटा पीस डालती हैं। जरा-सा बैट पकड़ लेंगी, तो हाथ काँपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं। पाँच घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अँधेरा आ जाए।

महमूद—लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल-कूद तो नहीं सकतीं।

मोहसिन—हाँ, उछल-कूद तो नहीं सकतीं। लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गयी थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्माँ इतना तेज दौड़ीं कि मैं उन्हें न पा सका, सच। (हिंदी)

तुलना

उर्दू अंश मोहसिन और हामिद के संवाद के रूप में है। हिंदी में उनकी बातचीत में महमूद भी उपस्थित है। उर्दू में पहला वाक्य मोहसिन के हिस्से है और हिंदी में महमूद के। उर्दू अंश का अगला वाक्य हामिद के हिस्से है और हिंदी में मोहसिन के। मोहसिन के कथन का यह अंश—‘पाँच घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है।’ उर्दू पाठ में हामिद के कथन में नहीं है। इसके बाद वाला कथन हिंदी में मोहसिन के हिस्से है और उर्दू में महमूद के। मोहसिन के माँ के दौड़ने का प्रसंग उर्दू पाठ में अधिक है। हिंदी में उसे संक्षिप्त कर दिया गया है। उर्दू में वह हामिद का कथन है और हिंदी में मोहसिन का। बच्चों के संग साथ और हमेशा एक दूसरे के पास रहने का प्रसंग उर्दू में अधिक व्यंजित है।

10. फिर आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज खूब सजी हुई थीं, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है। जितना माल बचा होता है वो सब खुद खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है बिल्कुल ऐसे ही चाँदी के रुपए। (उर्दू)

आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं। आज खूब सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो न, एक-एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है, रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है, वह सब तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। (हिंदी)

तुलना

हिंदी पाठ में ‘अब्बा’ की उपस्थिति इस ‘गप्प’ को अधिक रसाने के उद्देश्य से संयोजित है। ‘सुना है’ की तुलना में यह अधिक प्रभावी है। इस गप्प का एक दूसरा रूप उर्दू में दिखाई देता है। वहाँ चाँदी के रुपए हैं। किंतु, हिंदी में इसे छोड़ दिया गया है।

11. महमूद को यकीन न आया—ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएँगे।

मोहसिन—“जिन्नात को रुपों की क्या कमी? जिस खजाने में चाहें चले जाएँ। कोई नहीं देख सकता। लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते जनाब, आप हैं किस ख़याल में। हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। पाँच मिनट में कहो काबुल पहुँच जाएँ।”

हामिद—“जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे।”

मोहसिन—“और क्या एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए, उसका सर आसमान से जा लगे। मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए।”

समी—“सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं, कोई चीज़ चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे, और चोर का नाम तक बता देंगे। जुमेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। तीन दिन हैरान हुए कहीं न मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशीखाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब ख़बरें दे जाया करते हैं।” (उर्दू)

हामिद को यकीन न आया—ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएँगे?

मोहसिन ने कहा—जिन्नात को रुपए की क्या कमी? जिस खजाने में चाहें चले जाएँ। लोहे के दरवाजे

तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब, आप हैं किस फेर में। हीरे-जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए, उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, पाँच मिनट में कहो कलकत्ता पहुँच जाएँ।

हामिद ने फिर पूछा—जिन्नात बहुत बड़े-बड़े होते होंगे?

मोहसिन—एक-एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे। मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाएँ।

हामिद—लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे वह मंतर बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ।

मोहसिन—अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत-से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बछवा उस दिन खो गया था। तीन दिन हैरान हुए, कहीं न मिला तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरन्त बता दिया मवेशीखाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। (हिंदी)

तुलना

उर्दू में यह अंश हामिद के कथन से शुरू है। हिंदी में यह महमूद के हिस्से आया है। उर्दू पाठ में 'काबुल' आया है और हिंदी में 'कलकत्ता'। इस तरह स्थानीयता हिंदी पाठ में अधिक है।

'हामिद-लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंतर बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ।'—यह अंश हिंदी में बढ़ाया गया है। इससे हामिद के सपनों और हुलास की अलग चमक दिखाई देती है।

12. आगे चलिए ये पुलिस लाइन है। यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं। राइट लेप, फाम, फो! (उर्दू)

आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कानिसटिबिल कवायद करते हैं। रैटन! फाय फो! रात को बेचारे घूम-घूमकर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाएँ। (हिंदी)

तुलना

हिंदी पाठ में कुछ शब्द बदले हुए हैं। इसके साथ ही यह अंश भी केवल हिंदी में है—'रात को बेचारे घूम-घूमकर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जाएँ।'

13. नूरी ने तस्हीह की—क्या कहा, यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं। जभी तुम्हें बहुत ख़बर है.... अजी हज़रत! ये लोग चोरियाँ कराते हैं शहर के जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले रहते हैं। रात को ये सब एक मुहल्ले में तो चोरों से कहते हैं चोरी करो और दूसरे मुहल्ले में पुकारते हैं—जागते रहो। मेरे मामूँ एक थाने में सिपाही हैं बीस रुपए महीने पाते हैं लेकिन थैलियाँ भर-भर घर भेजते हैं, अल्लाह क़सम, थैलियाँ भर-भर, मैंने एक बार पूछा था मामूँ इतने रुपे आप कहाँ से लाते हैं? हँस कर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। खुद ही बाद को कहा कि हमलोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएँ, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी बनी रहे।

हामिद ने ताज्जुब से पूछा—ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं?

नूरी ने उसकी कोताह फ़हमी पर रहम खाकर कहा—अरे अहमक उन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद हैं लेकिन अल्लाह उन्हें सज़ा भी ख़ूब देता है। थोड़े दिन हुए मामूँ के घर में आग लग गई सारा माल मत्ता जल गया, एक बरतन तक न बचा। कई दिन तक दरख़्त के नीचे सोए, अल्लाह क़सम फिर न जाने कहाँ से क़र्ज़ लाए तो बर्तन भाँडे आए। (उर्दू)

मोहसिन ने प्रतिवाद किया—यह कानिसटिबिल पहरा देते हैं! जभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर—डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं, चोरी करो और आप दूसरे मुहल्ले में जाकर ‘जागते रहो! जागते रहो!’ पुकारते हैं। जभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे माँमू एक थाने में कानिसटिबल हैं। बीस रुपया महीना पाते हैं। लेकिन पचास रूपये घर भेजते हैं। अल्ला कसम। मैंने एक बार पूछा था कि माँमू, आप इतने रुपए कहाँ से लाते हैं? हँसकर कहने लगे—बेटा, अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले—हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएँ। हम तो इतना ही लेते हैं, जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए।

हामिद ने पूछा—यह लोग चोरी करवाते हैं, तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं?

मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला—अरे, पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा! पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए, माँमू के घर में आग लग गई। सारी लेई—पूँजी जल गई। एक बरतन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्ला कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से एक सौ कर्ज लाए तो बरतन—भाँडे आए। (हिंदी)

तुलना

उर्दू अंश में जो संवाद नूरी के हिस्से है, हिंदी में वह मोहसिन के। उर्दू में ‘थैलियाँ भर-भर घर भेजते हैं’ का उल्लेख है और हिंदी में ‘पचास रुपए’ का। ‘हराम का माल हराम में जाता है’—यह अंश केवल हिंदी में है। उर्दू में ‘माल मता’ का प्रयोग है और हिंदी में ‘लेई पूँजी’ का। हिंदी में ‘पेड़ के नीचे’ का प्रयोग दो बार है। इससे कथन पर बल पड़ता है। उर्दू में कर्ज की राशि का उल्लेख नहीं है, हिंदी में यह उल्लेख है।

14. हामिद—एक सौ तो पचास से ज्यादा होते हैं?

कहाँ पचास, कहाँ एक सौ। पचास एक थैली भर होता है। सौ तो दो थैलियों में भी न आवें। (केवल हिंदी में)

15. बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों के मजमे नज़र आने लगे। एक से एक जर्क-बर्क पोशाक पहने हुए। कोई ताँगे पर सवार कोई मोटर पर चलते थे तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी।

दहकानों की ये मुख़ासर सी टोली अपनी बे-सरो-सामानी से बे-हिस, अपनी खस्ताहाली में मगन साबिरो-शाकिर चली जाती थी। जिस चीज़ की तरफ ताकते, ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ख़बर न होती। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। (उर्दू)

अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जानेवालों की टोलियाँ नज़र आने लगीं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के-ताँगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा-सा दल, अपनी विपन्नता से बेखबर, सन्तोष ओर धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते, ताकते ही रह जाते और पीछे से बार-बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते-जाते बचा। (हिंदी)

तुलना

यहाँ हिंदी अंश में विस्तार दिया गया है। ‘सभी के दिलों में उमंग’—यह अंश केवल हिंदी में है। ‘बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं।’—यह अंश भी केवल हिंदी में है। उर्दू में जहाँ यह भाव सभी ग्रामीणों के लिए है, हिंदी में इसे ‘बच्चों’ के लिए विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उर्दू पाठ में मोटर के नीचे जाने का उल्लेख मोहसिन के हवाले है; हिंदी में यह हामिद के हिस्से डाला गया है। यह दुर्घटना किसी के साथ घट सकती है। किंतु, बिना बाप या बुजुर्ग के अकेले मेला गए हामिद के हिस्से इसे डालकर यह अंश अधिक सटीक बनाया गया है।

16. कुछ लोग मोहताजों और साइलों को ख़ैरात कर रहे हैं। जो आज यहाँ हजारों जमा हो गए हैं। (केवल उर्दू में)

17. ये देखो हिंडोला है एक पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे। कभी ज़मीन पर गिरते। ये चर्खी है। लकड़ी के घोड़े, ऊँट, हाथी मेखों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और पचीस चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं। नूर और समी घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग इतने ही तिफ़्लाना इश्रियाक से चर्खी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है। तीन ही पैसे तो उसके पास हैं। ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने ख़ज़ाने का सुल्स नहीं सर्फ़ कर सकता। मोहसिन का बाप बार-बार उसे चर्खी पर बुलाता है लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं इस लडके में अभी से अपना पराया आ गया। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूँ? उम्मत ने उसे जरूरत से ज़्यादा ज़की-उल-हिस बना दिया है। (उर्दू)

यह देखो, हिंडोला है। एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चर्खी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट सरिवों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और पच्चीस चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। तीन ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का एक तिहाई ज़रा-सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। (हिंदी)

तुलना

‘एक पैसा देकर चढ़ जाओ’—यह प्रयोग केवल हिंदी में है। इसके बाद यह अंश है—कभी आसमान पर जाते हुए। उर्दू में यह तुलनात्मक रूप से सपाट है। वहाँ सीधे-सीधे यह कहा गया है—एक पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे। यानी, एक के बजाए दो वाक्यों में इसे कहने से हिंदी में ‘कहन’ अधिक प्रभावी बनता है।

बच्चों के हिंडोले या लकड़ी के घोड़े-ऊँटों पर बैठना भी दोनों पाठ में भिन्न रूप में वर्णित है। यह दृश्य उर्दू में अधिक स्पष्ट है। उर्दू में यह अंश भी महत्वपूर्ण है—‘उनके बुजुर्ग इतने ही तिफ़्लाना इश्रियाक से चर्खी पर बैठे हैं’। हिंदी में यह नहीं है। कहाँ बुजुर्गों के हिस्से में यह ‘सुख’; और कहाँ हामिद! हामिद के अभाव को गहराने में यह विवरण सहायक है।

‘मोहसिन का बाप बार-बार उसे चर्खी पर बुलाता है लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं इस लडके में अभी से अपना पराया आ गया है।’—यह अंश हिंदी में छोड़ दिया गया है। बुजुर्गों का बुलाना और हामिद का किसी का एहसान न लेना—हिंदी में इसकी झलक भी नहीं है। हामिद के चरित्र के इस पक्ष को हिंदी में उसी प्रकार उभारने का प्रयास नहीं किया गया है।

18. सबलोग चर्खी से उतरते हैं। खिलौने की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती बे-इम्तियाज़ रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी के बग़ल में है। और भिश्ती वकील साहब की बग़ल में। वाह कितने खूबसूरत, बोला ही चाहते हैं। (उर्दू)

सब चख़िर्या से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दूकानों की क़तार लगी हुई है। तरह-तरह के खिलौने हैं—सिपाही और गुजरिया, और राजा और वकील, और भिश्ती और धोबिन और साधू। वाह! कितने

सुंदर खिलौने हैं! अब बोला ही चाहते हैं। (हिंदी)

तुलना

ऊपरी तौर पर इस दृश्य में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सावधानी से देखें तो यह कहना कि 'बे-इम्तियाज़ रान से रान मिलाए बैठे हैं'—एक सचेत लेखकीय हस्तक्षेप है। कि, खिलौनों की दुनिया में ही ये सब एक साथ बैठ सकते हैं। वरना, हमारी सामाजिक संरचना इसकी अनुमति कहाँ देती है! भला 'धोबी' के राजा-रानी के बगल में बैठने की इजाज़त कौन देगा। और वकील साहब एक 'भिशती' के प्रति इतने सहृदय कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार, हिंदी पाठ इस लेखकीय टिप्पणी से वंचित रह गया है।

19. महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। (उर्दू)

महमूद सिपाही लेता है। (हिंदी)

तुलना

उर्दू पाठ की कलात्मकता स्वतः व्यंजित है।

20. मशक से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। (उर्दू)

बस, मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। (हिंदी)

तुलना

दोनों अपने में स्वतंत्र वाक्य हैं। किंतु, कल्पनाशीलता और दृश्यात्मकता की संभावना उर्दू पाठ में अधिक है।

21. हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं। अगर दो का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फ़ूज़ल हैं, कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाए। ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा। किस मसरफ़ के हैं।

हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं। इतने मँहगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए। ज़रा पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के!

तुलना

'अगर दो का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा।'—यह अंश हिंदी में नहीं है। इसके स्थान पर यह है—इतने महँगे खिलौने वह कैसे ले? उर्दू में प्रयुक्त 'नहीं, खिलौने फ़ूज़ल हैं' भी हिंदी में छोड़ दिया गया है।

22. नूरी—और मेरा वकील रोज मुकद्दमे लड़ाए जाएगा और बहुत से रुपये लाएगा। (उर्दू)

नूरे—और मेरा वकील खूब मुकद्दमा लड़ेगा।

सम्मी— और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। (हिंदी)

तुलना

हिंदी में नूरे का कथन संक्षिप्त है और सम्मी का कथन जोड़ा हुआ है। लेकिन इस विस्तार से अधिक महत्त्वपूर्ण है उर्दू पाठ में आया यह प्रयोग—'मेरा वकील रोज मुकद्दमे लड़ाए जाएगा'। इसे औपनिवेशिक भारत में वकीलों के पेशे पर प्रेमचंद की टिप्पणी के रूप में पढ़ें तो अनुचित न होगा। यह याद करते हुए कि गाँधी 'हिंद स्वराज' में अंग्रेजी राज या कहें कि तत्कालीन समय की जिन बुराइयों का उल्लेख करते हैं, उसमें एक प्रमुख बुराई है—अदालती व्यवस्था। अंग्रेजी राज में पनपी न्याय व्यवस्था किस तरह

पैसा पैदा करने की मशीन बन चुकी है, कि वकील मुकद्दमे 'लड़ेगा' नहीं, 'लड़ाए जाएगा'—यह टिप्पणी जितनी मारकता के साथ उर्दू में है, हिंदी में नहीं है।

मदन गोपाल द्वारा संपादित कुल्लियात में 'लड़ाए जाएगा' को 'लड़ाएगा' से बदल दिया गया है। (पृ० 155) यह अशुद्ध प्रस्तुति है।

23. हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएँ। लेकिन हर एक चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है, तरह तरह की जरूरी चीज़ें, एक ओर बिछी हुई है। गंद, सीटियाँ, बिगुल, भंवरे, रबड़ के खिलौने और हज़ारों चीज़ें। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गंद, नूरी रबड़ का बुत जो चूँ-चूँ करता है और सम्मी एक खंजरी। उसे बजा-बजाकर वह गाएगा। हामिद खड़ा हरेक को हसरत से देख रहा है। जब उसके रफ़ीक़ कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो वो बड़े इशतियाक़ से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने के लिए लपकता है। लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज़ नहीं होते। खासकर जब अभी दिलचस्पी ताज़ा है। बेचारा यूँ ही मायूस होकर रह जाता है। (उर्दू)

हामिद खिलौनों की निंदा करता है—मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएँ। लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। (हिंदी)

तुलना

उर्दू में डिटेल्स हैं। हिंदी में यह अंश संक्षिप्त है। स्वभावतः एक-एक खिलौने के विवरण से उभरनेवाला प्रभाव भी हिंदी में नहीं आया है।

कुल्लियात में यह अंश मनमाने ढंग से प्रस्तुत है। मूल पाठ में 'उन्हें हाथ में ले सकता' प्रयोग है और कुल्लियात में 'मैं हाथ में ले सकता'। मूल में 'मोहसिन' के सीटी लेने का उल्लेख है जबकि कुल्लियात में मोहसिन (संज्ञा) के स्थान पर 'वह' (सर्वनाम) का प्रयोग है। मूल में सम्मी 'खंजरी' लेता है और कुल्लियात में उसे 'बाँसुरी' लेते दिखाया गया है। इसी तरह 'जब अभी' को वहाँ 'जब कि' से बदल दिया गया है। (पृ० 155)

यह प्रस्तुति अशुद्ध एवं भ्रामक है।

24. दस्तपनाह कितने फ़ायदे की चीज़ है! रोटियाँ तवे से उतार लो। चूल्हे में सेंक लो। कोई आग माँगने आए चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को कहाँ फुरसत है बाज़ार आएँ और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। (उर्दू)

चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हें में सेंक लो। कोई आग माँगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्माँ बेचारी को कहाँ फुरसत है कि बाज़ार आएँ, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती हैं। (हिंदी)

तुलना

दोनों अंश लगभग समरूप हैं। सिवाय इसके कि उर्दू में केवल 'अम्मा' है और हिंदी में 'अम्माँ बेचारी'। उर्दू में 'इतने पैसे कहाँ मिलते हैं' का प्रयोग है और हिंदी में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए 'इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं' कर दिया गया है।

कुल्लियात में 'चूल्हे में सेंक लो' नहीं है। (पृ० 156)

25. सबील पर सब के सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची हैं। सबने इतनी मिठाइयाँ लीं। किसी ने मुझे एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लावो। अब अगर मियाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो ख़बर लूँगा। खाएँ मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा। फोड़े-फुँसियाँ निकलेंगी। आप ही चटोरी ज़बान हो जाएगी। तब पैसे चुराएँगे और मार खाएँगे। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। (उर्दू)

सबील पर सब के सब शर्बत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ लीं, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो। मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूँगा। खाएँ मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े-फुँसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएँगे और मार खाएँगे। किताब में झूठी बात थोड़े ही लिखी हैं। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। (हिंदी)

तुलना

उर्दू में 'पानी' पीने का उल्लेख है और हिंदी में 'शर्बत'। यह 'शर्बत' हामिद के अभाव को अधि क उभारता है। 'मेरी तख्ती धो लावो'—यह विशेष उल्लेख हिंदी में नहीं है। यह सामान्यीकृत रूप में है कि 'मेरा यह काम करो'। उर्दू में 'मोहसिन' का नामोल्लेख है, हिंदी में यह नहीं है।

'किताब में झूठी बात थोड़े ही लिखी हैं।'—यह एक विशेष विवरण है जो उर्दू पाठ में नहीं है। किताब के सहारे मिठाइयों को नकारना और अपने को मज़बूत करना—यह दरअसल जागरण की गूँज है। यह नए समाज और नए ज्ञान के प्रति उस दौर की ललक का नमूना है जो बेहद सहज, किंतु उतने ही ठोस रूप में एक छोटे बच्चे के ज़रिए यहाँ उपस्थित हुआ है।

26. वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएँ। मैं ग़रीब सही। किसी से कुछ माँगने तो नहीं जाता। आख़िर अब्बाजान कभी न कभी आएँगे ही। फिर इन लोगों से पूछूँगा कितने खिलौने लोगे। एक-एक को एक टोकरी दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूक किया जाता है। जितने ग़रीब लड़के हैं, सब को अच्छे-अच्छे कुरते दिलवा दूँगा और किताबें दे दूँगा, ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ लीं तो चिढ़ा-चिढ़ा कर खाने लगें। दस्तपनाह देखकर सब के सब ख़ूब हँसेंगे। अहमक तो हैं ही सब। उसने दौड़ते-दौड़ते दुकानदार से पूछा—यह दस्तपनाह बेचोगे। (उर्दू)

खेलें खिलौने और खाएँ मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिज़ाज क्यों सहूँ? मैं ग़रीब सही, किसी से कुछ माँगने तो नहीं जाता। आख़िर अब्बाजान कभी न कभी आएँगे। अम्मा भी आएँगी ही। फिर इन लोगों से पूछूँगा, कितने खिलौने लोगे? एक-एक को टोकरियों खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेडड़ियाँ लीं, तो चिढ़ा-चिढ़ाकर खाने लगे। सब के सब ख़ूब हँसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हँसें। मेरी बला से, उसने दूकानदार से पूछा—यह चिमटा कितने का है? (हिंदी)

तुलना

उर्दू अंश में केवल 'अब्बाजान' की उपस्थिति है और हिंदी में 'अम्मा' की भी। इस उल्लेख से यह प्रस्तुति अधिक मार्मिक हो जाती है। उर्दू में कुरते और किताबें हैं। 'किताबों' की यह उपस्थिति विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। पूर्व में हिंदी पाठ में भी 'किताब' का उल्लेख आया है। इसी से ईदगाह को केवल मेले-ठेले की कहानी की तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए। यह औपनिवेशिक भारत में ज्ञान और मज़बूत सामान की ज़रूरत जतानेवाली कहानी है। और, केवल उस दौर के लिए नहीं, बल्कि आज के लिए भी इस बिंदु पर एक प्रासंगिक कहानी है।

हामिद की दूकानदार से बातचीत दोनों ही पाठ में भिन्न तरीके से शुरू होती है। हामिद हिंदी पाठ में सीधे मुद्दे पर आ गया है। उर्दू में वह मानो हिचकते हुए पहुँचता है।

कुल्लियात में 'अब्बाजान' को 'अब्बा' कर दिया गया है। (पृ० 157)

27. मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। दस बज रहे थे। घर पहुँचने की जल्दी थी। अब दस्तपनाह नहीं मिल सकता। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा हाशियार!

चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, नौ कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है। घर पहुँचने की जल्दी हो रही है। बाप से ज़िद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। (हिंदी)

तुलना

यह अंश हिंदी में अधिक सफल और कलात्मक है।

28. वकील साहब का सारा क़ानून पेट में समा जाए। (उर्दू)

वकील साहब की नानी मर जाए। (हिंदी)

तुलना

दोनों पाठ में भिन्न मुहावरे का प्रयोग है।

29. हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा—ये बेचारे उस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे। (उर्दू)

हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा—यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे! अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे! (हिंदी)

तुलना

हिंदी पाठ में 'बच्चे की माँ मर जाएगी' को सचेत रूप में छोड़ा गया है। एक बिन माँ-बाप का बच्चा यह बोले, उचित नहीं जान पड़ता था। संभवतः इसीलिए हिंदी में इसे सँभाल लिया गया है।

30. हामिद के पास जवाब तैयार था—आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं। सब घर में घुस जाएँगे। आग में कूदना वो काम है, जो रुस्तम ही कर सकता है। (उर्दू)

हामिद ने तुरंत जवाब दिया—आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेंडियों की तरह घर में घुस जाएँगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। (हिंदी)

तुलना

'लेंडियों की तरह'—यह प्रयोग उर्दू में नहीं है। हिंदी में इसके प्रयोग के लैंगिक पक्ष पर विचार अपेक्षित है।

31. नूरी ने इंतहाई जौदत से काम लिया—तुम्हारा दस्तपनाह बावर्चीख़ाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज़ कुर्सी लगाकर बैठेगा।

महमूद ने एक जोर लगाया—वकील साहब कुरसी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्चीख़ाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा।

तुलना

उर्दू में यह कथन नूरी के हिस्से है और हिंदी में महमूद के।

32. हामिद ने धाँधली की-मेरा दस्तपनाह बावर्चीखाना में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा क़ानून उनके पेट में डाल देगा। (उर्दू)

हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने धाँधली शुरू की-मेरा चिमटा बावरचीखाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। (हिंदी)

तुलना

‘कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा’-इस अंश को हिंदी में बढ़ाया गया है। यह विस्तार हिंदी अंश को अधिक पठनीय बनाता है।

33. इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी लेकिन क़ानून पेट में डालने वाली बात छ गई। ऐसी छ गई कि तीनों सूरमा मुँह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। गो सलासा के पास अभी गेंद सीटी और रब्त रिज़र्व में थे मगर इन मशीनगनों के सामने उन पटाखों को कौन पूछता। दस्तपनाह रुस्तमे-हिंद है। इसमें किसी को चूँ-व-चरा की गुंजाइश नहीं। (उर्दू)

बात कुछ बनी नहीं। खासी गाली-गलौज थी। लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छ गयी। ऐसी छ गयी कि तीनों सूरमा मुँह ताकते रह गये मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडेवाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुँह से बाहर निकलने वाली चीज़ है। उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी-सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रूस्तमे-हिन्द है। अब इसमें मोहसिन, महमूद नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। (हिंदी)

तुलना

हिंदी में यह अंश नए सिरे से लिखा हुआ है। ‘कनकौआ’ का उल्लेख उर्दू पाठ में आए उदाहरण से अधिक सटीक और व्यंजक है। उर्दू में आए ‘चूँ-व-चरा’ को भी हिंदी में छोड़ दिया गया है।

34. फ़ातेह को मफ़तूहों से खुशामद का मिज़ाज मिलता है। वो हामिद को मिलने लगा। औरों ने तीन तीन आने खर्च किए और कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने तीन ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या ऐतबार। दो एक दिन में टूट-फूट जाएँगे। हामिद का दस्तपनाह तो फ़ातेह रहेगा। (उर्दू)

विजेता को हारनेवालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने तीन-तीन, चार-चार आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने तीन पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा! टूट-फूट जाएँगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों! (हिंदी)

तुलना

उर्दू में ‘दो-एक दिन में’ का प्रयोग है, हिंदी में यह नहीं है। हिंदी में ‘सच ही तो है’ का प्रयोग है, जो उर्दू में नहीं है। ‘हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों’-यह वाक्य भी उर्दू अंश की तुलना में अधिक व्यंजक है।

35. मोहसिन ने कहा-“ज़रा अपना चिमटा दो। हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देखो।” हामिद को इसमें कोई एतराज़ नहीं है। वो फ़य्याज तबा फ़ातेह है। दस्तपनाह बारी-बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी-बारी हामिद के हाथ में आए। कितने

खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं। मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्माँ जान दस्तपनाह को देख कर होंगी। उसे अपने तर्जे-अमल पर मुतलक पछतावा नहीं है। फिर अब तो दस्तपनाह रुस्तम है। और सब खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद ने एक पैसे की ककड़ियाँ लीं। इसमें हामिद को भी खिराज मिला। हालाँकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और सम्मी ने एक-एक पैसे के फ़ालसे लिए, हामिद को भी खिराज मिला। ये सब रुस्तमे-हिंद की बरकत थी। (उर्दू)

मोहसिन ने कहा—जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो।

महमूद और नूरे ने भी अपने-अपने खिलौने पेश किए।

हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी-बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं।

हामिद ने हारनेवालों के आँसू पोंछे—मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोले, अब बोले।

लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है।

मोहसिन—लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा?

महमूद—दुआ को लिए फिरते हो। उल्टे मार न पड़े। अम्माँ ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले?

हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी, जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिलकुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे-हिन्द है और सभी खिलौनों का बादशाह।

रास्ते में महमूद के भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। (हिंदी)

तुलना

यहाँ हिंदी अंश उर्दू की अपेक्षा विस्तृत, नया कलात्मक और सफल है। उर्दू की तुलना में हिंदी में पात्रों के खिलौने बदल गए हैं, किंतु इस बदलाव से अधिक महत्वपूर्ण है, इस समूचे प्रसंग का संवाद की शक्ल में घटना। संवादों से यह अंश रोचक बन गया है। मुहावरे का प्रयोग भी हिंदी अंश को अधि क लालित्यपूर्ण बनाता है।

36. मियाँ नूरी के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक़ पर तो नहीं बैठ सकता। उसके पोज़ीशन का लिहाज़ तो करना ही होगा। दीवार में दो खूँटियाँ गाड़ी गईं। उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया जो ब-मंजिला क़ालीन था। वकील साहब आलमे-बला पे जलवा अफ़रोज़ हुए। यहीं से क़ानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलमे-बला से दुनिया-ए-फ़ानी में आ रहे। और उनके जिस्दे-खाकी के पुर्जे हो गए। फिर बड़े जोर-शोर का मातम हुआ। और वकील साहब की मय्यत पारसी दस्तूर के मुताबिक़ घूरे पर फ़ेंक दी गई ताकि बेकार न जा कर जागो-जगन के काम आ जाए। (उर्दू)

मियाँ नूरे के वकील का अंत उनकी प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रक्खा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भाँति इस सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो! क़ानून की गर्मी दिमाग़ पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से, या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया! फिर बड़े ज़ोर-शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। (हिंदी)

तुलना

हिंदी अंश में व्यंग्य की धार तनिक अधिक है। उर्दू पाठ में 'चीथड़ा' का प्रयोग है और हिंदी में 'कागज का कालीन' का। 'वकील साहब राजा भोज की भाँति इस सिंहासन पर विराजे।'—यह प्रयोग केवल हिंदी में है।

'अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो! क़ानून की गर्मी दिमाग़ पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे।'—यह अंश केवल हिंदी में है। उर्दू में 'पारसी दस्तूर' का उल्लेख है, हिंदी में उसे जगह न देकर 'माटी का चोला माटी में मिल गया!' का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि हिंदी पाठ का विस्तार और उसकी तद्भवता, उसे उर्दू की तुलना में अधिक संप्रेषणीय बना देती है।

कुल्लियात में 'क़ालीन था' के स्थान पर 'क़ालीन के था' मुद्रित है। (पृ० 161) यह अशुद्ध है।

37. अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और जी-रोअब हस्ती है अपने पैरों चलने की ज़िल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़ कर उसे दरवाजे पर चला रहा था। और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ़ से 'थोने वाले दागते लहो' पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक़ लिए ज़मीन पर आ रहे। एक टाँग मज़रूब हो गई। मगर कोई मज़ायक़ा नहीं, महमूद होशियार डाक्टर है। डाक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टाँग को आनन फ़ानन में जोड़ देगा। सिर्फ़ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है। टाँग जोड़ी जाती है लेकिन जूँ ही खड़ा होता है, टाँग फिर अलग हो जाती है। अमले-जर्ही नाकाम हो जाता है। तब महमूद उसकी दूसरी टाँग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टाँग से तो न चल सकता था, न बैठ सकता था। अब वह गोशे में बैठकर टट्टी की आड़ में शिकार खेलेगा। (उर्दू)

अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गाँव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, जो अपने पैरों चलें। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे-पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटें। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह 'छोनेवाले, जागते लहो' पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अँधेरी होनी ही चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बन्दूक़ लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टाँग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डाक्टर है। उसको

ऐसा मरहम मिला गया है, जिससे वह टूटी टाँग को आनन-फ़ानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है। टाँग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्योंही खड़ा किया जाता है, टाँग जवाब दे देती है। शल्य-क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टाँग भी तोड़ दी जाती है। अब कम-से-कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टाँग से तो न चल सकता था, न बैठ सकता था। अब वह सिपाही संन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा-बैठा पहरा देता है। कभी-कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफ़ा खुरच दिया गया है। इससे अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी-कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। (हिंदी)

तुलना

उर्दू और हिंदी में यह प्रसंग भिन्न रूप में है। उर्दू में बकरी की सवारी है और हिंदी में पालकी की। डॉक्टर वाला उल्लेख हिंदी पाठ में नहीं है तो सिपाही के संन्यासी और देवता बन जाने का उल्लेख उर्दू में नहीं है। इस पूरे प्रसंग के विषय में कहा जा सकता है कि हिंदी पाठ की तुलना में उर्दू में सहजता और प्रभाव अधिक है। जैसे, बिलकुल पहला ही वाक्य देखें, प्रेमचंद की चिरपरिचित शैली में उर्दू अंश इस प्रकार शुरू होता है—‘अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही।’ यह जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिसमें हल्का व्यंग्य भी है; वह उसी तरह हिंदी अंश में नहीं उभर पाया है। सिपाही के लिए यह कहना कि, ‘वो मोहतरम और जी-रोअब हस्ती है अपने पैरों चलने की ज़िल्लत उसे गवारा नहीं’; हिंदी में आए लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, जो अपने पैरों चले’ की तुलना में अधिक विशिष्ट प्रयोग है।

38. ये बेज़बान शफ़कत थी। दर्द और इल्लिजा में डूबी हुई। उफ़! कितनी नफ़सकशी है। कितनी जाँ-सोज़ी है। ग़रीब ने अपने तिफ़्लाना इशतियाक़ को रोकने के लिए कितना ज़ब्त किया होगा। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना ज़ब्त उससे हुआ क्योंकर!

यह मूक स्नेह था, ख़ूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग और कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना ज़ब्त इससे हुआ कैसे?

तुलना

दोनों ही अंश में बात एक है। किंतु, कहने का ढंग भिन्न। उर्दू में ‘दर्द और इल्लिजा में डूबी हुई’ का प्रयोग है तो हिंदी में ‘ख़ूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ’। कहना न होगा कि यहाँ उर्दू प्रयोग अधिक सहज है। उर्दू में दिल के ‘लहराने’ का उल्लेख है और हिंदी में मन के ‘ललचाने’ का। यहाँ भी उर्दू प्रयोग अधिक विशिष्ट है। लेखकीय सजगता ‘लहराने’ प्रयोग में अधिक है। निष्कर्ष रूप में कहें कि हिंदी में यह अंश सपाट रूप में है जबकि उर्दू में प्रेमचंद की ख़्यात आलंकारिक शैली में। वह आलंकारिकता जो उनकी आरंभिक रचनाओं में दिखाई देती है और बाद में भी जब प्रेमचंद को आवश्यक लगता है, वे उसका प्रयोग करने से नहीं हिचकते।

‘दर्द और इल्लिजा’ को कुल्लियात में ‘दर्द, इल्लिजा’ के रूप में रखा गया है। (पृ० 162) यह अशुद्ध है।

39. अपनी बूढ़ी अम्मा की याद उसे वहाँ भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फ़िक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा अलवी जज़्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो

उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। (उर्दू)

वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गद्गद् हो गया। (हिंदी)

तुलना

हिंदी अंश, उर्दू की तुलना में पर्याप्त संक्षिप्त है। उर्दू में अमीना को जितना स्पेश मिला है, वह हिंदी में नहीं है।

40. और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी। दामन फैला कर हामिद को दुआएँ देती जाती थी और आँखों से आँसू की बड़ी-बड़ी बूँदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज़ क्या समझता और न शायद हमारे बाज़ नाजरीन ही समझेंगे। (उर्दू)

और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चा हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएँ देती जाती थी और आँसू की बड़ी-बड़ी बूँदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता! (हिंदी)

तुलना

उर्दू पाठ में 'दिलचस्प बात' है और हिंदी में 'विचित्र बात'—इन दोनों को एक दूसरे का पर्याय नहीं कहा जा सकता। 'हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र'—यह अंश केवल हिंदी में है।

'न शायद हमारे बाज़ नाजरीन ही समझेंगे।'—यह अंश केवल उर्दू में है। हिंदी में इसे छोड़ दिया गया है। इस अंश का संबंध 'दिलचस्प बात' से जोड़कर देखना चाहिए। प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों और निबंधों को देखें तो यह शैली वहाँ भी मिल जाती है, जब वे अपने पाठकों को सीधे-सीधे संबोधित कर रहे होते हैं, या उन्हें कहानी में उपस्थित कर रहे होते हैं। उर्दू पाठ में ऐसी ही कोशिश है। यानी, यह पूरा दृश्य एक दर्शक को 'दिलचस्प' लग सकता है, संभव यह भी है कि सब-के-सब अमीना के मर्म को न समझ सकें। यह सहृदयता सबमें न हो! यानी, जो परंपरित कथा-शैली है, अपने पाठकों-श्रोताओं को आमंत्रित करनेवाली; प्रेमचंद उसका नमूना फिर से उर्दू पाठ में देते हैं। हिंदी में इस शैली का प्रयोग प्रेमचंद ने लगभग नहीं किया है। इसलिए 'विचित्र बात' में 'कहन' तो है किंतु पाठक को दर्शक के रूप में आमंत्रित करने की कोशिश नहीं है।

कुल्लियात में 'बाज़' छोड़ दिया गया है। 'समझेंगे' को 'समझ सकेंगे' से बदल दिया गया है। (पृ० 162) यह सही नहीं है।

इस अंक में...

संपादकीय

आलेख

- 07 :: साहित्य और न्यायतंत्र बजरंग बिहारी तिवारी
24 :: केदारनाथ सिंह की भाषा-प्रयुक्ति मुक्तेश्वर नाथ तिवारी
38 :: अज्ञेय की काव्य-संवेदना और काव्यानुभूति सुचिता वर्मा
43 :: छायावादी दौर के 'मुल्की हक' और 'चाँद' के 'अछूत अंक' का विश्लेषण दीनानाथ
52 :: दो प्रगतिशील ब्राह्मण विद्वानों का चिंतन...? दिनेश राम
64 :: समकालीन हिंदी साहित्य में पर्यावरण की चुनौती सुरेश चंद्र
73 :: भाषा एवं साहित्य की विरासत के कवि खुसरो संगीता मौर्य
82 :: श्रीमती हेमंत कुमारी देवी : उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध का स्त्री-पक्ष सुरेश कुमार
91 :: 'ढलान' उपन्यास की मूल चिंताएँ किरण शर्मा
95 :: प्रेमचंद की भाषा-परंपरा के अद्यतन विकास हैं अमरकांत विजया प्रियदर्शिनी
99 :: प्रेमचंद की कहानियों में अलगाव की त्रासदी ज्योति कुमारी
104 :: सत्ता का जनविरोधी और जनतंत्र विरोधी चरित्र और आम विमल प्रकाश वर्मा
आदमी का संघर्ष

पाठालोचन

- 110 :: 'ईदगाह' कहानी का हिंदी-उर्दू पाठ आशुतोष पार्थेश्वर

कवि व्यक्तित्व

- 130 :: पंकज चौधरी की पाँच कविताएँ और आत्मवक्तव्य पंकज चौधरी

संस्कृति

- 143 :: हमीरपुर जनपद का सांस्कृतिक इतिहास निरंजन कुमार यादव

वेबिनार

- 162 :: भारतीय भाषाओं का साहित्य और सामासिक संस्कृति की विरासत रामचंद्र रजक

यात्रा

- 166 :: बादलों को पर्वतों पर अठखेलियाँ करते देखा केदार सिंह

संस्मरण

- 170 :: डॉक्टर नामवर सिंह : यादों का गुलमोहर अंजय कुमार

लघुकथा

- 180 :: 1. पूर्णकाम सीताराम गुप्ता
2. रिश्तों की जड़ें सीताराम गुप्ता

An International Registered Peer Reviewed Bilingual Research Journal

SATRAACHEE

ISSN 2348-8425

सत्राची

संयुक्तांक

वर्ष 8, अंक 28-29, जुलाई-दिसम्बर, 2020

संपादक

आनन्द बिहारी

प्रधान संपादक

कमलेश वर्मा